

MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI IMAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN HOLISTIK

Anisa Raihana¹, Safari Hasan, S.IP, MMRS²

¹Mahasiswa Program Studi Keperawatan, IIK Bhakti Wiyata kediri

²Dosen MKWI Agama Islam , IIK Bhakti Wiyata kediri

anisaraihana695@gmail.com

Abstract

Health according to WHO includes physical, mental, and social well-being. In this context, religious values, especially Islamic teachings, play an important role in improving the quality of holistic health services. This study examines how the integration of religious values, such as trust, patience, gratitude, and love, can be applied in health practices, as well as their influence on the behavior of health workers and the quality of services in Muslim communities. It is hoped that this study can provide insight into the role of spiritual values in creating more humane and comprehensive health services.

Keywords: *faith values, health services, holistic, Islam*

Abstrak

Kesehatan menurut WHO mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Dalam konteks ini, nilai-nilai agama, terutama ajaran Islam, memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan holistik. Penelitian ini mengkaji bagaimana integrasi nilai-nilai agama, seperti tawakal, sabar, syukur, dan kasih sayang, dapat diterapkan dalam praktik kesehatan, serta pengaruhnya terhadap perilaku tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan di komunitas Muslim. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang peran nilai-nilai spiritual dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih manusiawi dan komprehensif.

Kata Kunci: nilai iman, pelayanan kesehatan, holistik, Islam

PENDAHULUAN

Menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), kesehatan bukan hanya terbebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Dengan kata lain, seseorang yang tampak sehat secara fisik tidak selalu dapat dikatakan sehat secara keseluruhan jika ada gangguan pada aspek mental atau sosial mereka. Kesehatan yang sejati melibatkan keharmonisan antara tubuh, pikiran, dan hubungan sosial.

Di tengah tantangan seperti sakit, nilai-nilai agama sering kali menjadi sumber kekuatan dan kedamaian bagi individu. Melalui pendekatan rohani, nilai-nilai seperti tawakal, sabar, syukur, dan kasih sayang dapat diajarkan untuk membantu pasien mengatasi cobaan. Dalam konteks ini, Pendidikan Agama Islam memegang peran penting dalam pembentukan karakter individu, terutama dalam dunia kesehatan, yang mengajarkan aspek moral dan spiritual dalam menghadapi kesulitan (Landiansyah & U. Abdullah Mu'min, 2024).

Selain itu, sangat penting untuk mengintegrasikan ajaran Islam dalam praktik kesehatan, terutama di kalangan komunitas Muslim. Keyakinan agama sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam menjaga kesehatannya. Islam sendiri mendorong keseimbangan antara keyakinan spiritual dan pengetahuan medis, yang mendukung integrasi antara ajaran agama dengan pengobatan modern. Konsep ini memperlihatkan bagaimana faktor agama, budaya, dan sosial-ekonomi membentuk kebijakan serta praktik kesehatan di masyarakat (Elshara, 2024).

Pelayanan kesehatan holistik memandang pasien sebagai individu utuh yang membutuhkan perhatian tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada kesejahteraan mental, sosial, dan spiritual. Dalam konteks ini, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama, khususnya ajaran Islam, dalam praktik kesehatan. Namun, bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan secara holistik masih menjadi tantangan.

Hal ini meliputi upaya untuk memahami bagaimana nilai-nilai agama dapat membentuk perilaku tenaga kesehatan dalam merawat pasien, serta bagaimana pengaruh ajaran agama terhadap kualitas dan hasil pelayanan kesehatan di masyarakat, khususnya di komunitas Muslim. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana nilai-nilai iman, seperti tawakal, sabar, dan syukur, dapat diintegrasikan dalam praktik kesehatan yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik pasien, tetapi juga aspek spiritual dan sosial yang saling berkaitan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran integrasi nilai-nilai agama dalam pelayanan kesehatan holistik, dengan fokus pada penerapannya dalam konteks masyarakat Muslim. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter dan moral tenaga kesehatan, serta bagaimana hal ini mempengaruhi cara mereka merawat pasien secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan hubungan antara ajaran agama, khususnya Islam, dengan kualitas pelayanan kesehatan, mengingat banyak individu yang mengandalkan agama dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai spiritual dan agama dapat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih holistik dan manusiawi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi literatur (Library Research) untuk mengkaji integrasi nilai-nilai agama dalam pelayanan kesehatan holistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang membahas tentang hubungan antara ajaran agama Islam, nilai-nilai iman, dan praktik kesehatan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami konsep iman dalam Islam serta nilai-nilai yang dapat diintegrasikan dalam pelayanan kesehatan yang lebih menyeluruh.

Melalui analisis literatur, penelitian ini akan menelusuri konsep-konsep dasar tentang iman dalam Islam, termasuk keyakinan terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, rasul-Nya, hari kiamat, dan takdir, serta bagaimana nilai-nilai seperti tawakal, sabar, dan syukur dapat diterapkan dalam konteks pelayanan kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji konsep pelayanan kesehatan holistik, yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual, dan bagaimana integrasi nilai-nilai agama Islam dapat mendukung pendekatan tersebut.

Hasil dari analisis literatur ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya integrasi nilai-nilai agama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana penerapan nilai-nilai spiritual dalam praktik kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan

pasien secara menyeluruh, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga mental dan sosial. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kontribusi agama dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih manusiawi dan komprehensif.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Kesehatan Dan Islam

Dalam pandangan hukum Islam, kesehatan dianggap sebagai titipan dari Allah yang wajib dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Islam memberikan pedoman menyeluruh mengenai upaya pemeliharaan kesehatan serta bagaimana hubungan antara pasien dan tenaga medis harus dibangun. Prinsip-prinsip utama yang mengatur aspek kesehatan dalam Islam meliputi perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), penerapan keadilan ('adalah), dan upaya untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) dalam setiap tindakan (Reni Agustina Harahap, et al., 2024).

Oleh Karena itu, segala bentuk tindakan medis harus ditujukan untuk melindungi kehidupan pasien. Prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan mengharuskan semua pasien diperlakukan dengan setara, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau faktor lainnya. Dengan demikian, setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang bermutu (Reni Agustina Harahap, et al., 2024).

Dalam pandangan Islam, tubuh manusia merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap individu. Sebagai amanah, tubuh harus dijaga dan dirawat sesuai dengan ajaran Islam, baik dalam aspek kesehatan fisik maupun spiritual. Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." (QS. At-Tin: 4).

Berdasarkan pemahaman ini, tubuh manusia bukanlah milik pribadi secara mutlak, melainkan kepunyaan Allah yang dipercayakan untuk digunakan secara bijaksana. Oleh sebab itu, umat Islam dituntut untuk memelihara tubuhnya dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia yang telah diberikan (Esa Shaquille Aufa, et al., 2024).

Islam memberikan perhatian besar terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya badanmu memiliki hak atasmu" (HR. Bukhari), yang menunjukkan bahwa setiap Muslim bertanggung jawab untuk merawat tubuhnya dengan baik. Merawat kesehatan dipandang sebagai bagian dari ibadah, karena kondisi tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk menjalankan berbagai bentuk ibadah dengan maksimal (Esa Shaquille Aufa, et al., 2024).

Dengan demikian, menjaga kesehatan dalam Islam bukan hanya sekadar upaya fisik, tetapi juga merupakan manifestasi dari ketaatan dan tanggung jawab spiritual seorang Muslim. Kesehatan dipandang sebagai nikmat dan amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk syukur dan ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap individu hendaknya menyadari pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian integral dari kehidupan beragama dan sosial.

B. Peran Nilai Iman Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

Implementasi pelayanan berbasis syariah terbukti cukup efektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepuasan pasien secara keseluruhan. Penelitian mengungkapkan bahwa praktik berbasis syariah tidak hanya terbatas pada ibadah formal, tetapi juga tercermin dalam berbagai aspek kegiatan rumah sakit, termasuk interaksi antara tenaga medis dan pasien serta standar pelayanan yang diterapkan. Standar pelayanan minimal rumah sakit berbasis syariah meliputi hal-hal seperti penggunaan hijab bagi pasien serta pemisahan gender dalam prosedur medis, seperti penggunaan EKG yang disesuaikan dengan jenis kelamin (Nadia Rizkina, et al., 2024).

Pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pelayanan berbasis syariah ditekankan, dengan fokus pada konsep-konsep seperti hifz ad-diin (memelihara agama), hifz an-nafs (memelihara jiwa), hifz al-'aql (memelihara akal), hifz an-nasl (memelihara keturunan), dan hifz al-mal (memelihara harta). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepuasan pasien, sesuai dengan tujuan-tujuan syariah dalam Maqashid al Syariah al Islamiyah (Nadia Rizkina, et al., 2024).

Pelayanan kesehatan syariah merupakan bentuk praktik medis yang dilakukan sesuai dengan prosedur medis yang berlaku, namun tetap mengintegrasikan nilai-nilai ibadah. Secara umum, layanan kesehatan berbasis syariah, yang dikenal juga dengan dimensi kualitas layanan Islam, memiliki enam aspek utama, yaitu: 1) Nilai-nilai Islam secara umum, 2) Halal/haram, 3) Perhatian terhadap aktivitas keagamaan Islam, 4) Kejujuran, 5) Kesederhanaan dan kemanusiaan, dan 6) Dapat dipercaya (Nadia Rizkina, et al., 2024).

Kualitas pelayanan yang baik adalah pelayanan yang memenuhi keinginan dan kebutuhan pasiennya. Dengan dilakukannya penilaian terhadap kepuasan pasien maka dapat diketahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Kualitas pelayanan rumah sakit dapat dilihat dari aspek kepuasan pasien dan juga dapat dikenali dari harapan pasien antara lain:

1. . Aspek penerimaan, meliputi sikap perawat yang harus selalu ramah, periang, selalu tersenyum dan menyapa semua pasien sesuai dengan nilai syri'ah yang diterapkan operasional rumah sakit islam. Perawat perlu memiliki minat terhadap orang lain, menerima pasien tanpa membedakan golongan, budaya, pangkat, latar belakang sosial ekonomi, serta budaya sebagai pribadi yang utuh.

Agar dapat melakukan pelayanan sesuai dengan aspek penerimaan, perawat harus memiliki minat terhadap orang lain dan memiliki wawasan luas. Didalam nilai islami aspek penerimaan mengacu pada pelayanan kesehatan secara islami yaitu dengan menganut prinsip kesatuan tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan selain itu juga pelayanan yang diberikan haruslah cepat dan tepat juga sederhana (tidak berbelit-belit) sesuai nilai baku pelayanan kesehatan islami.

2. Aspek perhatian, meliputi perawat perlu bersikap sabar dan murah hati dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan, memiliki sensitivitas dan kepekaan terhadap setiap perubahan pasien, mau mengerti terhadap kecemasan dan ketakutan pasien.

Dalam prinsip nilai aspek perhatian mengacu pada pelayanan kesehatan secara islami diterapkan didalam operasional rumah sakit yaitu terbentuknya jamaah SDI yang memiliki komitmen pelayanan kesehatan islami diantaranya yaitu

istiqomah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan rumah sakit dengan jiwa dan semangat “Cinta Allah Sayang Sesama”.

3. Aspek komunikasi, dalam pelayanan kesehatan mencakup kemampuan perawat untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan pasien serta keluarganya. Dalam perspektif Islami, aspek komunikasi ini berlandaskan pada etika pelayanan yang baik, yang mencakup sikap melayani dengan rendah hati (khidam), berperilaku baik serta penuh simpati (al-sidiq), dan memberikan pembinaan atau pengembangan mental yang sehat.

Dengan demikian, perawat diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek fisik pasien, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan mental dan rohani pasien, menciptakan hubungan yang saling menghormati dan memperkuat kualitas pelayanan secara keseluruhan.

4. Aspek Keberwujudan, dalam pelayanan kesehatan mencakup bukti fisik dari jasa yang diberikan, seperti fasilitas dan peralatan yang digunakan. Dalam pandangan Islami, aspek keberwujudan ini berkaitan dengan kebijakan kesehatan Islam yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif. Hal ini tercermin dalam tata kota dan perencanaan ruang yang memperhatikan faktor-faktor penting seperti kesehatan, sanitasi, drainase, dan keasrian.

Selain itu, dalam pelayanan kesehatan Islami, ada penekanan pada prinsip kesopanan yang mengharuskan agar pelayanan diselenggarakan dengan menjaga kehormatan dan moralitas. Islam melarang menampilkan wanita dengan cara yang dapat menarik perhatian atau memperlihatkan auratnya untuk tujuan komersial, seperti menarik minat pasien. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek pelayanan kesehatan.

5. Aspek tanggung jawab, dalam pelayanan kesehatan melibatkan sikap perawat yang jujur, tekun, dan berdedikasi dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga harus mencurahkan waktu dan perhatian penuh kepada pasien, serta bersikap sportif, konsisten, dan tepat dalam bertindak. Dalam perspektif Islami, aspek tanggung jawab ini mengacu pada prinsip pertanggungjawaban, di mana setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, pelayanan

kesehatan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran dan amanah (dapat dipercaya).

Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada kesejahteraan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan spiritual pasien. Tanggung jawab ini meliputi upaya untuk memastikan pola makan sehat dan seimbang, serta memperhatikan etika makan sebagai bagian dari kesehatan jasmani dan keselamatan iman, dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

KESIMPULAN

Dalam perspektif Islam, pelayanan kesehatan tidak hanya mencakup perawatan fisik tetapi juga memandang kesejahteraan mental, sosial, dan spiritual pasien. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, sabar, tawakal, dan kesederhanaan memberikan dasar yang kuat bagi penerapan pelayanan kesehatan yang holistik dan bermartabat. Penerapan nilai-nilai tersebut dalam pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, membangun rasa percaya antara tenaga medis dan pasien, serta mendorong kesembuhan lebih cepat melalui keseimbangan fisik, mental, dan spiritual. Penelitian-penelitian terkait pelayanan kesehatan berbasis Islam menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat menciptakan pelayanan yang adil, penuh perhatian, dan menghargai hak-hak pasien secara menyeluruh.

SARAN

1. Pelatihan Tenaga Medis Berbasis Nilai Islami, berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis nilai Islami dalam pelayanan kesehatan (Nadia Rizkina, et al., 2024), rumah sakit dan fasilitas kesehatan sebaiknya mengadakan pelatihan khusus bagi tenaga medis untuk memperdalam pemahaman mereka tentang penerapan nilai-nilai Islam. Pelatihan ini dapat mencakup aspek komunikasi yang baik, kejujuran dalam pelayanan, dan kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai Islam dalam berinteraksi dengan pasien.
2. Integrasi Nilai Islam dalam SOP Pelayanan Kesehatan, sebagai langkah nyata, rumah sakit perlu merumuskan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam, seperti *hifz al-nafs*

(menjaga jiwa) dan *hifz al-‘aql* (menjaga akal), dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) mereka. Ini akan menciptakan pelaksanaan pelayanan yang tidak hanya berdasarkan kemampuan medis, tetapi juga mengedepankan etika dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Penelitian oleh Ismanto (2009) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip ini harus dilaksanakan dalam pelayanan untuk menjaga kualitas dan kredibilitas tenaga medis.

3. **Penyediaan Fasilitas Islami yang Mendukung Ibadah**, rumah sakit yang berbasis syariah harus menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan ibadah pasien, seperti ruang doa yang nyaman dan akses ke fasilitas sesuai dengan kebutuhan spiritual pasien. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Rizkina, et al. (2024) menekankan pentingnya pengaruh lingkungan yang mendukung kebutuhan ibadah, seperti pemasangan hijab bagi pasien wanita, untuk menciptakan rasa aman dan dihargai bagi pasien yang mengikuti nilai-nilai agama mereka.
4. **Penerapan Prinsip Maqashid al-Shariah dalam Pelayanan**, prinsip-prinsip Maqashid al-Shariah—yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-diin*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)—harus menjadi landasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penerapan prinsip ini akan memastikan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan mental dan spiritual pasien (Nadia Rizkina, et al., 2024). Hal ini penting untuk menciptakan pelayanan yang adil dan berkualitas tinggi, sesuai dengan tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan umat.
5. **Evaluasi dan Pengawasan Terhadap Pelayanan Kesehatan Islami**, untuk menjaga keberlanjutan implementasi nilai-nilai Islam dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit harus melakukan evaluasi rutin terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Evaluasi ini harus mencakup aspek medis serta penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pelayanan, seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh Johan (2009). Evaluasi dapat dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan serta tingkat implementasi nilai-nilai Islami dalam setiap interaksi antara tenaga medis dan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, N. D., Nurhidayah, T. M., & Ramadhani, T. Y. (2023). Menjaga Kesehatan Tubuh dalam Perspektif Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 373-380.
- Arozullah, A. M., Padela, A. I., Volkan Stodolsky, M., & Kholwadia, M. A. (2020). Causes and means of healing: An Islamic ontological perspective. *Journal of Religion and health*, 59(2), 796-803.
- Aufa, E. S., Firdaus, M. N., & Fadilurrahman, M. A. (2024). Kesehatan sebagai Ibadah: Mengapa Menjaga Tubuh Adalah Bagian dari Keimanan. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(4), 48-56.
- Elshara, N. A. (2024). Journal for Science and Religious Studies. *Religious Studies*, 1(2).
- Hadytiaz, M. F., Murfat, Z., Khalid, N. F., Mappaware, N. A., Mokhtar, S., & Isra, N. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Islam Terhadap Kepuasan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Syariah. *Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran*, 2(3), 190-198.
- Harahap, R. A., Kholijah, A., Fahlevi, M. R., & Mazid, R. A. (2024). Literatur Review Hubungan Hukum Antara Pasien dan Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(9), 3639-3643.
- Mu'min, U. A. (2024). Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kegiatan Bimbingan Rohani Islam di RSUD Palabuhanratu Sukabumi. *Murid: Jurnal Pemikiran Mahasiswa Agama Islam*, 2(2), 119-135.
- Rizkina, N., Jannah, N., Yusuf, M., Putra, A., & Mayasari, P. (2024). Scooping Review: Pelayanan Kesehatan Syariah. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(5), 2043-2052.
- Rofik, M. PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PERAWAT DIBAGIAN RAWAT INAP TERHADAP KEPUASAN PASIEN, PENDEKATAN NILAI-NILAI ISLAMI DI RSKIA PKU MUHAMMADIYAH KOTA GEDE YOGYAKARTA.
- Wulandari, R., & Anshori, A. R. (2022). Tinjauan Pelayanan Islam terhadap Pelayanan Medis di Rumah Sakit X Kota Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 147-152.